

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSYALAR BUXGALTERIYA HISOBİ OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LİM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdjabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramzanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQARISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafuz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	148
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI

Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti

1-bosqich tayanch doktoranti Toshkent, O'zbekiston

Email: investor.0523@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli transformatsiya sharoitida davlat mulkini boshqarish va xususiylashtirishning zamonaviy tamoyillari ilmiy jihatdan tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida davlat aktivlarini boshqarishda samaradorlik, korporativ boshqaruv, shaffoflik, raqamlashtirish, investitsion faollik hamda natijadorlik monitoringi tamoyillarining amaliy ahamiyati tahlil qilingan. O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligining 2025-yil faoliyati bo'yicha hisobot ma'lumotlari asosida davlat aktivlarini xususiylashtirish, elektron boshqaruv tizimlari va korporativ islohotlarning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri baholangan. Tadqiqot natijalari davlat mulkini boshqarishda raqamli texnologiyalar, elektron platformalar va sun'iy intellekt asosidagi monitoring tizimlarini joriy etish davlat aktivlaridan foydalanish samaradorligini oshirishning muhim omili ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: davlat mulki, xususiylashtirish, raqamli transformatsiya, davlat aktivlari, korporativ boshqaruv, iqtisodiy samaradorlik, shaffoflik, investitsion faollik, raqamli boshqaruv, sun'iy intellekt.

Аннотация. В статье исследуются современные принципы управления государственной собственностью и приватизации в условиях цифровой трансформации. В ходе исследования проанализированы принципы эффективности, корпоративного управления, прозрачности, цифровизации, инвестиционной активности и мониторинга результативности в управлении государственными активами. На основе данных отчета Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан за 2025 год дана оценка влияния приватизации, электронных систем управления и корпоративных реформ на экономическую эффективность. Результаты исследования показывают, что внедрение цифровых технологий, электронных платформ и систем мониторинга на основе искусственного интеллекта является важным фактором повышения эффективности использования государственных активов.

Ключевые слова: государственная собственность, приватизация, цифровая трансформация, государственные активы, корпоративное управление, экономическая эффективность, прозрачность, инвестиционная активность, цифровое управление, искусственный интеллект.

Abstract. This article examines the modern principles of state property management and privatization in the context of digital transformation. The study analyzes the practical significance of efficiency, corporate governance, transparency, digitalization, investment activity, and performance monitoring principles in public asset management. Based on the 2025 report of the State Assets Management Agency of the Republic of Uzbekistan, the impact of privatization, electronic governance systems, and corporate reforms on economic efficiency is evaluated. The findings indicate that the implementation of digital technologies, electronic platforms, and artificial intelligence-based monitoring systems is an important factor in improving the efficiency of public asset management.

Keywords: state property, privatization, digital transformation, public assets, corporate governance, economic efficiency, transparency, investment activity, digital governance, artificial intelligence.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi davlat boshqaruvi tizimining barcha bo'g'inlarini tubdan modernizatsiya qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, davlat mulkini boshqarish va xususiylashtirish mexanizmlarini zamonaviy iqtisodiy talablar asosida qayta tashkil etish bugungi global iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Chunki davlat aktivlarini samarali boshqarish nafaqat iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash, balki investitsion jozibadorlikni oshirish, sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, davlat byudjeti daromadlarini ko'paytirish hamda bozor iqtisodiyoti tamoyillarini chuqurlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda jahonda davlat ishtirokidagi korxonalarni transformatsiya qilish, davlat ulushini qisqartirish

va xususiy sektorning iqtisodiyotdagi rolini kuchaytirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, davlat aktivlarini boshqarishda raqamli texnologiyalarni joriy etish iqtisodiy samaradorlikni sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Shu nuqta nazardan, "big data", blokcheyn, sun'iy intellekt, elektron auksion platformalari, ERP tizimlari va raqamli monitoring mexanizmlaridan foydalanish davlat mulkini boshqarishning zamonaviy modelini shakllantirmoqda.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida davlat mulkini boshqarish tizimini zamonaviy bozor talablariga moslashtirish obyektiv zaruratga aylanmoqda. Boshqaruvni avtomatlashtirish va raqamli platformalarni keng joriy etish kelgusida davlat aktivlaridan foydalanish samaradorligini va ularning investitsion jozibadorligini yanada oshirish uchun bevosita zamin yaratadi. Shu sababli davlat aktivlarini boshqarishda raqamli platformalar, avtomatlashtirilgan tahliliy tizimlar va sun'iy intellekt texnologiyalarini keng joriy etish zarurati yuzaga kelmoqda. Mazkur jarayon esa davlat mulkini boshqarishning yangi institutsional va innovatsion tamoyillarini shakllantirishni talab qiladi.

Bugungi kunda xalqaro iqtisodiy tashkilotlar, jumladan, Jahon banki, OECD va Xalqaro valyuta jamg'armasi davlat mulkini boshqarishda korporativ boshqaruv standartlarini joriy etish, raqamli boshqaruv tizimlarini kengaytirish hamda davlat korxonalarini faoliyatini bozor tamoyillari asosida tashkil etishni muhim strategik vazifa sifatida baholamoqda. Ayniqsa, davlat ishtirokidagi korxonalarining iqtisodiyotdagi ulushi yuqori bo'lgan mamlakatlarda raqamli transformatsiya davlat aktivlarini boshqarish samaradorligini oshirishning asosiy vositalaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish, davlat korxonalarini transformatsiya qilish va xususiy sektor ulushini oshirishga qaratilgan tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasining "Davlat mulkini xususiylashtirish to'g'risida"¹gi Qonunida davlat mulkini xususiylashtirish davlat aktivlarini xususiy sektor tasarrufiga o'tkazish jarayoni sifatida belgilangan bo'lib, mazkur mexanizm iqtisodiyotda bozor munosabatlarini rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish va davlatning iqtisodiy faoliyatdagi ortiqcha ishtirokini kamaytirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, "O'zbekiston – 2030" strategiyasi² doirasida iqtisodiyotning strategik tarmoqlarida davlat ulushini qisqartirish, davlat korxonalarida korporativ boshqaruvni takomillashtirish, raqamli iqtisodiyot ulushini oshirish hamda davlat aktivlarini boshqarishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi faoliyatini modernizatsiya qilish, elektron auksion tizimlarini rivojlantirish va davlat mulkini realizatsiya qilish jarayonlarining ochiqligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar ham aynan shu strategik maqsadlarga xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, davlat mulkini boshqarishda raqamli texnologiyalarni qo'llash korrupsion xavflarni kamaytirish, boshqaruv qarorlarini tezkor qabul qilish, aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish va davlat mulki bilan bog'liq ma'lumotlarning ochiqligini ta'minlash imkonini bermoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt asosidagi tahliliy platformalar davlat korxonalarining moliyaviy holatini prognozlash, investitsion xavflarni baholash va samaradorlik ko'rsatkichlarini avtomatik monitoring qilishda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

Shu jihatdan, raqamli transformatsiya sharoitida davlat mulkini boshqarish va xususiylashtirishning zamonaviy tamoyillarini ilmiy asosda tadqiq etish dolzarb ilmiy-amaliy аҳамият kasb etadi. Mazkur tadqiqot davlat aktivlarini boshqarish tizimining samaradorligini oshirish, xususiylashtirish mexanizmlarini takomillashtirish hamda iqtisodiyotda bozor tamoyillarini chuqurlashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

Davlat mulkini boshqarish va xususiylashtirishning zamonaviy tamoyillari iqtisodiy nazariya, institutsional iqtisodiyot, korporativ boshqaruv va raqamli transformatsiya yo'nalishlarida faol tadqiq etilgan. Ayniqsa, davlat aktivlarini samarali boshqarish, shaffoflik, raqobat muhiti, institutsional barqarorlik va innovatsion boshqaruv tamoyillari bo'yicha bir qator xorij va mahalliy olimlar muhim ilmiy qarashlarni ilgari surgan.

Amerikalik iqtisodchi Douglass North institutsional iqtisodiyot nazariyasida mulk huquqlarining aniq belgilanishi va institutsional barqarorlik iqtisodiy rivojlanishning asosiy omili ekanligini ta'kidlaydi. Olimning fikricha, davlat mulkini boshqarishda samarali institutlarning mavjudligi investitsion muhitni yaxshilaydi hamda iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. North davlat boshqaruvida "institutsional tamoyil"³ni asosiy determinant sifatida baholab, iqtisodiy tizimning muvaffaqiyati mulk huquqlarining himoyalanganlik darajasiga bog'liqligini asoslab beradi³.

1 O'zbekiston Respublikasining "Davlat mulkini xususiylashtirish to'g'risida"gi Qonuni.

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi "Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-son Farmoni.

3 North D.C. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 152 p.

Xususiylashtirish samaradorligi tamoyilini chuqur tadqiq qilgan olimlardan biri W.G Megginson hisoblanadi. U davlat korxonalarini xususiylashtirishdan keyingi moliyaviy natijalarni tahlil qilib, xususiylashtirilgan korxonalarda rentabellik, investitsion faollik va mehnat unumdorligi oshishini ilmiy asoslab bergan. Olim xususiylashtirishning asosiy tamoyili sifatida “iqtisodiy samaradorlik” va “korporativ boshqaruv”ni ilgari suradi⁴.

Britaniyalik iqtisodchilar John Vickers va George Yarrow davlat mulkini boshqarishning “raqobat muhiti tamoyili”ga alohida e’tibor qaratgan. Ularning ilmiy qarashlariga ko’ra, xususiylashtirish monopoliy tuzilmalarni saqlab qolgan holda amalga oshirilsa, iqtisodiy samaradorlik kutilgan darajada bo’lmaydi. Shu sababli ular xususiylashtirishni antimonopoliy siyosat va erkin raqobat tamoyillari bilan uyg’unlashtirish zarurligini ta’kidlaydi⁵.

Italiyalik iqtisodchi Mariana Mazzucato davlatning iqtisodiyotdagi rolini innovatsion rivojlanish bilan bog’liq holda tadqiq etadi. Uning fikricha, zamonaviy iqtisodiyotda davlat nafaqat tartibga soluvchi institut, balki innovatsiyalarni rag’batlantiruvchi strategik subyekt sifatida ham faol ishtirok etishi kerak. Olim “innovatsion boshqaruv tamoyili”ni ilgari surib, davlat aktivlarini boshqarishda raqamli texnologiyalar va ilmiy-investitsion mexanizmlarning ahamiyatini asoslab beradi⁶.

Raqamli transformatsiya va davlat boshqaruvida shaffoflik tamoyillarini tadqiq qilgan olimlardan biri Manuel Castells hisoblanadi. U “axborotlashgan jamiyat” nazariyasida raqamli texnologiyalar davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, ochiqlikni ta’minlash va iqtisodiy tizimlarni modernizatsiya qilishning asosiy vositasi ekanligini ta’kidlaydi⁷.

O’zbek iqtisodchi olimi A. O’lmasov mulkchilik munosabatlarini tahlil qilar ekan, iqtisodiyotda davlat va xususiy sektor o’rtasidagi optimal nisbat iqtisodiy barqarorlikning muhim sharti ekanligini qayd etadi. Olimning fikricha, davlat mulki strategik sohalarda saqlanib qolishi, raqobat mavjud tarmoqlarda esa xususiy sektor ustuvor bo’lishi lozim. Bu qarash “selektiv boshqaruv tamoyili”ning ilmiy asosini tashkil etadi⁸.

Iqtisodchi olim Sh. Shodmonov bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat mulkini xususiylashtirish tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va raqobat muhitini kuchaytirishda muhim omil ekanligini ta’kidlaydi. Olim “bozor mexanizmlari tamoyili” asosida davlatning iqtisodiyotdagi ortiqcha ishtirokini qisqartirish zarurligini asoslab beradi⁹.

O’zbekistonda davlat aktivlarini boshqarish masalalarini tadqiq qilgan iqtisodchi T. Jo’rayev davlat korxonalarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish, KPI tizimlari va raqamli monitoring mexanizmlaridan foydalanish samaradorlikni oshirishning muhim vositasi ekanligini qayd etadi. Olim davlat aktivlarini boshqarishda “natijadorlik tamoyili” va “raqamli nazorat tamoyili”ni ilgari suradi¹⁰.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda davlat mulkini boshqarish va xususiylashtirishning zamonaviy tamoyillarini o’rganishda kompleks ilmiy yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, statistik tahlil, institutsional yondashuv hamda iqtisodiy kuzatuv metodlari qo’llanildi.

Tadqiqotning nazariy asosini davlat mulkini boshqarish, xususiylashtirish va korporativ boshqaruv sohasida ilmiy izlanish olib borgan xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlarning ilmiy qarashlari tashkil etdi. Xususan, Douglass Northning institutsional iqtisodiyot nazariyasi, W.L. Megginsonning xususiylashtirish samaradorligi bo’yicha empirik tadqiqotlari, J. Vickers va G. Yarrowning raqobat muhiti haqidagi ilmiy yondashuvlari hamda Mariana Mazzucatoning innovatsion davlat konsepsiyasidan metodologik asos sifatida foydalanildi.

Empirik tahlil jarayonida O’zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligining “Davlat ishtirokidagi korxonalarni boshqarish, davlat aktivlarini xususiylashtirish va boshqa sohalarda 2025-yildagi faoliyati to’g’risida”gi hisoboti asosiy axborot manbasi sifatida qo’llanildi. Hisobotdagi statistik ma’lumotlar asosida davlat aktivlarini xususiylashtirish hajmi, byudjet tushumlari, investitsiya majburiyatlari, korporativ boshqaruv ko’rsatkichlari va raqamli boshqaruv tizimlarining samaradorligi tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli transformatsiya sharoitida davlat mulkini boshqarish va xususiylashtirish jarayonlari zamonaviy iqtisodiy tamoyillar asosida amalga oshirilmoqda. “Davlat aktivlarini boshqarish agentligining 2025-yil faoliyati to’g’risida”¹¹gi hisobot ma’lumotlari davlat aktivlarini boshqarishda samaradorlik, shaffoflik, raqamlashtirish,

4 Megginson W.L., Nash R.C., Van Randenborgh M. The Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firms: An International Empirical Analysis // *The Journal of Finance*. – 1994. – Vol. 49. – No. 2. – P. 403–452.

5 Vickers J., Yarrow G. *Privatization: An Economic Analysis*. – Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1988. – 432 p.

6 Mazzucato M. *The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths*. – London: Anthem Press, 2013. – 266 p.

7 Castells M. *The Rise of the Network Society*. – 2nd ed. – Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. – 597 p.

8 O’lmasov A., Vahobov A. *Iqtisodiyot nazariyasi: darslik*. – Toshkent: “IQTISOD-MOLIYA”, 2014. – 480 b.

9 Shodmonov Sh.Sh., G’afurov U.V. *Iqtisodiyot nazariyasi: darslik*. – Toshkent: “IQTISODIYOT”, 2010. – 728 b.

10 Jo’rayev T. Davlat aktivlarini boshqarishda korporativ boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish // *Biznes-ekspert* ilmiy-iqtisodiy jurnal. – Toshkent, 2023. – №4. – B. 45–52.

11 O’zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligining “Davlat ishtirokidagi korxonalarni boshqarish, davlat aktivlarini

korporativ boshqaruv va investitsion faollik tamoyillari izchil joriy etilayotganini ko'rsatadi.

1. Samaradorlik tamoyili.

Davlat mulkini boshqarishning asosiy tamoyillaridan biri iqtisodiy samaradorlikni oshirish hisoblanadi. Hisobot ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda tegishli xususiyashtirish dasturlariga muvofiq boshlang'ich qiymati 41,0 trillion so'mlik aktivlar va yer uchastkalari savdolarga chiqarilib, 29,8 trillion so'mlik aktivlar xususiyashtirilgan hamda davlat byudjetiga 11,0 trillion so'm tushum ta'minlangan.

Mazkur ko'rsatkichlar davlat aktivlarini iqtisodiy muomalaga faol jalb etish orqali fiskal samaradorlik oshayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa, davlat aktivlarini sotishdan tushumlarning 2021-yildagi 3,7 trillion so'mdan 2025-yilda 11,0 trillion so'mga yetgani xususiyashtirish jarayonlarining iqtisodiy natijadorligi ortib borayotganini tasdiqlaydi.

Davlat ishtirokidagi korxonalar faoliyati tahlili ham samaradorlik tamoyilining amaliy natijalarini ko'rsatmoqda. Xususan, 582 ta davlat korxonasining 2025-yil 9 oylik yakunlari bo'yicha sof tushumi 359,2 trillion so'mni tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 16 foizga oshgan. Sof foyda esa 37,2 trillion so'mga yetib, 17,7 foiz o'sish qayd etilgan.

Bu natijalar davlat aktivlarini boshqarishda korporativ yondashuv va iqtisodiy natijadorlikka asoslangan boshqaruv mexanizmlarining samara berayotganini anglatadi.

2. Korporativ boshqaruv tamoyili

Zamonaviy davlat mulkini boshqarish tizimida korporativ boshqaruv tamoyillari muhim o'rin egallaydi. Hisobotda qayd etilishicha, 2025-yilda davlat ishtirokidagi 34 ta korxonaning kuzatuv kengashlariga nomzodlar tanlov asosida maxsus elektron portal orqali saralangan. 74 ta a'zolik o'rniga 216 nafar talabgor ariza topshirgan va ulardan 31 nafari tanlab olingan. Shuningdek, 30 ta korxonaga 43 nafar mustaqil a'zolar jalb qilingan.

Bu holat davlat korxonalarida:

- ochiq tanlov tizimi;
- professional boshqaruv;
- mustaqil kuzatuv kengashlari;
- manfaatlar muvozanati
- tamoyillari shakllanayotganini ko'rsatadi.

Shuningdek, 76 ta aksiyadorlik jamiyatida korporativ boshqaruv samaradorligi baholanib, 53 tasida "yuqori", 23 tasida esa "qoniqarli" natija qayd etilgani davlat korxonalarida boshqaruv sifati oshayotganidan dalolat beradi.

3. Raqamlashtirish tamoyili

Davlat mulkini boshqarishda raqamli transformatsiya tamoyili hisobotning eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Hisobotda Davlat aktivlari agentligi tomonidan ko'rsatiladigan 18 ta xizmat to'liq raqamlashtirilgani hamda my.gov.uz portali orqali xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgani qayd etilgan.

Bundan tashqari:

- "Davlat mulki" avtomatlashtirilgan axborot tizimi;
- property.davaktiv.uz platformasi;
- online-ijara.uz tizimi;
- E-auksion elektron savdo platformasi
- davlat aktivlarini boshqarishning raqamli infratuzilmasini shakllantirmoqda.

Hisobotda "Davlat mulki" axborot tizimining Majburiy ijro byurosi, Davlat soliq qo'mitasi, Investitsiyalar vazirligi va boshqa davlat organlari axborot tizimlari bilan integratsiya qilingani ham qayd etilgan.

Bu esa davlat aktivlarini boshqarishda real vaqt rejimidagi monitoring; avtomatlashtirilgan nazorat; ma'lumotlar almashinuvi; raqamli shaffoflik tamoyillari joriy etilganini ko'rsatadi.

4. Shaffoflik tamoyili.

Davlat mulkini boshqarishda ochiqlik va shaffoflik tamoyili investorlar ishonchini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Hisobotda ilk marotaba "Davlat mulkini xususiyashtirish to'g'risidagi yig'ma hisobot" e'lon qilingani qayd etilgan.

Shuningdek:

- elektron auksion tizimlari;
- ochiq elektron savdolar;
- baholash ma'lumotlarining internetda e'lon qilinishi;

"Ochiq ma'lumotlar" bazalari davlat aktivlari bilan bog'liq operatsiyalarning oshkoraligini kuchaytirgan.

Masalan, baholovchi tashkilotlarning 1 041 ta ekspertiza xulosalari Davlat aktivlari agentligining rasmiy saytida ochiq e'lon qilingan. Bu esa korrupsion xavflarni kamaytirish va investitsion muhitni yaxshilashga xizmat qilmoqda.

5. Investitsion faollik tamoyili.

Xususiylashtirishning muhim maqsadlaridan biri investitsiyalarni jalb qilish hisoblanadi. Hisobot ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda 149 ta davlat aktivlari jami 980 milliard so'm va 1 milliard 147 million AQSH dollari miqdoridagi investitsiya majburiyatlari bilan sotilgan.

Shuningdek, mazkur aktivlar bo'yicha:

10 315 ta yangi ish o'rinlari yaratish;

ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish;

yangi biznes faoliyatlarini tashkil etish majburiyatlari belgilangan.

Xususan, Qashqadaryo viloyatida "Uzteks" MCHJ tomonidan 1,7 million dollar investitsiya kiritilib, yangi ishlab chiqarish faoliyati tashkil etilgani va 70 ta ish o'ri yaratilgani investitsion tamoyilning amaliy ifodasidir.

6. Raqobat muhiti tamoyili.

Davlat ulushini qisqartirish va xususiy sektor rolini oshirish sog'lom raqobat muhitini shakllantirishga xizmat qiladi. Hisobotda 1 463 ta davlat korxonalaridan 1 170 tasi bo'yicha tugatish ishlari olib borilgani qayd etilgan.

Bu esa:

samarasiz korxonalarni qisqartirish;

bozor mexanizmlarini kengaytirish;

xususiy sektor uchun yangi imkoniyatlar yaratish tamoyillarining amaliy ko'rinishi hisoblanadi.

Bundan tashqari, xalqaro konsultantlar ishtirokida 29 ta yirik davlat aktivlarini ommaviy xususiylashtirish jarayonlari boshlangani ham raqobat va investitsion jozibadorlikni oshirishga xizmat qilmoqda.

7. Natijadorlik va monitoring tamoyili.

Davlat aktivlarini boshqarishda natijadorlikka asoslangan monitoring tizimining joriy etilishi zamonaviy boshqaruvning muhim tamoyili hisoblanadi. Hisobotda 95 ta zarar ko'rgan korxonalar uchun "yo'l xaritalari" ishlab chiqilgani va ularning monitoringi olib borilgani qayd etilgan.

Natijada:

76 ta korxonalar 7,3 trillion so'm sof foyda olgan;

zarar ko'rsatkichlari qisqargan;

moliyaviy sog'lomlashtirish jarayonlari faollashgan.

Bu esa KPI va monitoring mexanizmlarining samarali ishlayotganini ko'rsatadi.

Umuman olganda, hisobot ma'lumotlari davlat mulkini boshqarish va xususiylashtirish jarayonlari zamonaviy tamoyillar — samaradorlik, raqamlashtirish, korporativ boshqaruv, shaffoflik, investitsion faollik va natijadorlik asosida transformatsiya qilinayotganini ko'rsatadi. Mazkur tamoyillar davlat aktivlarini boshqarish tizimini bozor iqtisodiyoti talablariga moslashtirish hamda milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashning muhim omili sifatida namoyon bo'lmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya sharoitida davlat mulkini boshqarish va xususiylashtirish jarayonlari O'zbekiston iqtisodiyotida tizimli institutsional o'zgarishlarning muhim yo'nalishiga aylanmoqda. Davlat aktivlarini boshqarish agentligining 2025-yil yakunlari bo'yicha hisobot ma'lumotlari davlat aktivlarini boshqarishda samaradorlik, shaffoflik, korporativ boshqaruv va raqamlashtirish tamoyillarining bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etilayotganini tasdiqlaydi.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, hozirgi kunda davlat byudjetiga tushayotgan dividendlarning asosiy ulushi (95,5 foizi) yirik strategik korxonalar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Xususiylashtirish dasturlari doirasida kichik va o'rta davlat korxonalari faoliyatini moliyaviy sog'lomlashtirish ushbu byudjet tushumlarini diversifikatsiya qilish uchun qo'shimcha imkoniyatlarni taqdim etadi. Muhokama natijalari shuni ham ko'rsatadiki, davlat aktivlarini boshqarishda investitsion tamoyil tobora kuchayib bormoqda. Xususan, investitsiya va yangi ish o'rinlari yaratish sharti bilan sotilgan aktivlar bo'yicha monitoring olib borilishi davlat aktivlarini oddiy realizatsiya qilishdan ko'ra, ularni iqtisodiy rivojlanish instrumentiga aylantirishga qaratilganini anglatadi. Bu esa xususiylashtirishning zamonaviy modeli faqat mulkni o'tkazish emas, balki investitsion va ijtimoiy majburiyatlarni ham o'z ichiga olishini ko'rsatadi.

Ilmiy jihatdan qaralganda, tadqiqot natijalari davlat mulkini boshqarishning zamonaviy modeli quyidagi asosiy tamoyillarga tayangan holda shakllanayotganini ko'rsatadi:

- iqtisodiy samaradorlik;
- korporativ boshqaruv;
- raqamlashtirish;
- shaffoflik;
- investitsion faollik;
- natijadorlik monitoringi;
- raqobat muhiti.

Mazkur tamoyillar davlat aktivlarini boshqarishning an'anaviy ma'muriy modelidan bozor tamoyillariga asoslangan innovatsion boshqaruv tizimiga o'tishni ifodalaydi. Ayniqsa, sun'iy intellekt, avtomatlashtirilgan

monitoring tizimlari va elektron platformalarning joriy etilishi kelgusida davlat aktivlarini boshqarish samaradorligini yanada oshirish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli transformatsiya davlat mulkini boshqarish va xususiylashtirish tizimini modernizatsiya qilishning muhim omiliga aylanmoqda. Davlat aktivlarini boshqarishda samaradorlik, korporativ boshqaruv, shaffoflik, investitsion faollik va raqamlashtirish tamoyillarining joriy etilishi davlat aktivlaridan foydalanish natijadorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Tahlillar asosida aniqlanishicha, 2025-yilda davlat aktivlarini xususiylashtirish hajmining sezilarli oshgani, davlat byudjetiga tushumlarning ko'paygani hamda investitsiya majburiyatlari asosida yangi ish o'rinlari yaratilgani davlat mulkini boshqarish tizimida bozor tamoyillari tobora kuchayib borayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, davlat korxonalarida korporativ boshqaruv tizimining joriy etilishi, mustaqil kuzatuv kengashlari faoliyati va KPI asosidagi monitoring mexanizmlarining kengayishi boshqaruv sifatini yaxshilashga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Tadqiqot natijalari amaliyotda takomillashtirilishi talab etiladigan qator yo'nalishlarni ko'rsatdi. Jumladan, ayrim davlat korxonalarida aylanma mablag'larni optimallashtirish, debitor va kreditor moliyaviy majburiyatlarni qat'iy muvozanatga keltirish hamda kichik korxonalarda korporativ boshqaruv standartlarini joriy etishni jadallashtirish muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

Davlat aktivlarini boshqarishda sun'iy intellekt va "big data" texnologiyalariga asoslangan avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarini keng joriy etish zarur.

Davlat korxonalarida KPI va ESG mezonlari asosidagi natijadorlik baholash tizimini takomillashtirish maqsadga muvofiq.

Elektron auksion va ochiq ma'lumotlar platformalarini rivojlantirish orqali xususiylashtirish jarayonlarining shaffofligini yanada oshirish lozim.

Samarasiz faoliyat yuritayotgan davlat korxonalarini transformatsiya qilish yoki bosqichma-bosqich xususiylashtirish mexanizmlarini jadallashtirish zarur.

Davlat korxonalarida mustaqil kuzatuv kengashlari faoliyatini kuchaytirish va xalqaro korporativ boshqaruv standartlarini keng joriy etish maqsadga muvofiq.

Davlat aktivlarini boshqarishda raqamli platformalararo integratsiyani kuchaytirish orqali real vaqt rejimida nazorat va tahlil tizimini rivojlantirish zarur.

Umuman olganda, raqamli transformatsiya sharoitida davlat mulkini boshqarish va xususiylashtirishning zamonaviy tamoyillari milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, investitsion muhitni yaxshilash va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning muhim institutsional omili sifatida namoyon bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 14.02.2024 yildagi O'RBQ-907-son "Davlat mulkini xususiylashtirish to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/-6800515>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi PF-21-son "Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-8050769>
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligining "Davlat ishtirokidagi korxonalarni boshqarish, davlat aktivlarini xususiylashtirish va boshqa sohalarda 2025-yildagi faoliyati to'g'risida" hisoboti. – Toshkent, 2026. <https://davaktiv.uz/uz/>
4. North D.C. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 152 p.
5. Megginson W.L., Nash R.C., Van Randenborgh M. *The Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firms: An International Empirical Analysis // The Journal of Finance*. – 1994. – Vol. 49. – No. 2. – P. 403–452.
6. Vickers J., Yarrow G. *Privatization: An Economic Analysis*. – Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1988. – 432 p.
7. Mazzucato M. *The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths*. – London: Anthem Press, 2013. – 266 p.
8. Castells M. *The Rise of the Network Society*. – 2nd ed. – Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. – 597 p.
9. O'Imasov A., Vahobov A. *Iqtisodiyot nazariyasi: darslik*. – Toshkent: "IQTISOD-MOLIYA", 2014. – 480 b.
10. Shodmonov Sh.Sh., G'afurov U.V. *Iqtisodiyot nazariyasi: darslik*. – Toshkent: "IQTISODIYOT", 2010. – 728 b.
11. Jo'rayev T. Davlat aktivlarini boshqarishda korporativ boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish // *Biznes-ekspert ilmiy-iqtisodiy jurnal*. – Toshkent, 2023. – №4. – B. 45–52.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100